

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYA QILISH SHAROITIDA AKSIZ SOLIGI HISOBI VA UNING BYUDJET TUSHUMLARIDAGI O'RNI

NURMATOV NURMUXAMMAD XOLMURATOVICH

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

IQTISODIYOT VA TURIZM FAKULTETI

BUXGALTERIYA HISOBI YONALISHI

II KURS MAGISTRANTI

Annotatsiya: Mazkur maqolada aksiz soligining hisobi va uning mamlakat iqtisodiyotida tutgan orni muhokama qilinadi. Ozbekiston Respublikasida amalda bolgan aksiz soligi stavkalari va ularning byudjet daromadlarini shakllantirishdagi roli va ta'siri yoritiladi.

Аннотация: В данной статье рассматривается исчисление акцизного налога и его роль в экономике страны. Освещены ставки акцизов, действующие в Республике Узбекистан, их роль и влияние на формирование доходов бюджета.

Abstract: This article discusses the calculation of excise tax and its role in the country's economy. Excise tax rates in force in the Republic of Uzbekistan and their role and influence in the formation of budget revenues are covered.

Kalit sozlar: aksiz soligi, davlat byudjeti daromadlari, soliq stavkalari, soliq kodeksi, aksiz soligi tolovchilari.

Ключевые слова: акцизный налог, доходы государственного бюджета, налоговые ставки, налоговый кодекс, плательщики акцизного налога.

Keywords: excise tax, state budget revenues, tax rates, tax code, excise tax payers.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi bozor munosabatlarini taraqqiy etish jarayonining muhim bosqichidan o'tmoqda. Iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida tadbirkorlik faoliyati va davlatning bilvosita boshqarishga asoslangan holda, raqobatchilik mexanizmiga tayanib chuqur tuzilmaviy islohotlar amalga o'shirilmoqda. Bugungi kunda, soliq siyosatining asosini soliqqa tortish tizimidagi islohotlarni amalga oshirish va soliq siyosatini yanada erkinlashtirish bo'lib, buning asosiy yo'nalishi yuridik va jismoniy shaxslardan olinadigan soliq yukni kamaytirish hamda byudjet daromadlarini yanada oshirishga qaratilgan chora tadbirlar tashkil qilmoqda. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining majlisida ma'ruzasida Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev quyidagilarga toxtalib o'tdilar: "Soliq- budjet siyosatiga qat'iy amal qilish, davlatning ijtimoiy majburiyatlarini bajarish, ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalar hajmi, yirik investitsiya loyihalari va mamlakat mudofaa qobiliyatini mustahkamlashni moliyalashtirish – ushbu eng muhim vazifalarni amalga oshirish, avvalo, Moliya vazirligi va shaxsan vazirning faoliyati samaradorligi bilan belgilanadi".

Soliq islohotlarini o'tkazishda soliqqa tortishning an'anaviy tamoyillari o'zgarmaydi. Lekin amaldagi soliq tizimining iqtisodiy-huquqiy tamoyillarini takomillashtirib boriladi. Bunda soliq munosabatlarining tamoyillari o'tkazilgan har bir islohotlar natijasida sayqallanadi va mohiyati, mazmuni maqsadlari borgan sari nazariy tamoyillar darajasiga yaqinlashib boradi. Zero har bir davming o'ziga xos soliq tizimining adolatlilik, samaradorlik va soddalashtirilgan namunasi mavjud. Ana shu ko'rsatkichlar muayyan davrga

moslashtirilgan soliq islohotlari o'tkazilishi natijasida an'anaviy mezonlarga yaqinlashib boradi.

Soliqlar har bir davlatning moddiy jihatlarini ta'minlaydi. Jahon iqtisodiyoti taraqqiyotining hozirgi bosqichida ular iqtisodiyotini davlat tomonidan tartibga solishning muhim vositasi hisoblanadi. Iqtisodiy islohotlarni yanada erkinlashtirish va chuqurlashtirish jarayonida kichik biznesni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida xususiy tadbirkorlik, kichik biznesni rivojlantirish, mulkdorlar sinfini shakllantirish, bozorlami tovarlar bilan to'ldirish, raqobat muhitini yaratish, ishsizlika barham berish mamlakat oldida turgan asosiy vazifalardan hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida soliq tizimini isloh qilish va davlat soliq siyosati samaradorligini oshirishning hozirgi kundagi amaliyoti nazariyotchilar oldiga uning qator yangi muammolariga yechim topishni ko'ndalang qilib qo'ymoqda.

Muhokama va natijalar

O'zbekiston soliq tizimida asosiy o'rinni egri soliqlar egallaydi, ular quyidagilardan iborat: qo'shilgan qiymat solig'i, aksizlar va bojxona to'lovlari. Ular byudjet daromadlari tarkibida hal qiluvchi o'rinni egallaydi. Bunday miqdordagi egri soliqlar muqarrar ravishda bir xil obyektни qayta-qayta soliqqa tortishga olib keladi va iste'mol tovarlari va xizmatlari narxlarining doimiy oshib borishiga yordam beradi.

Aksizlar bilvosita soliqqa tortishning eng qadimgi shaklidir; ular haqida birinchi eslatma Qadimgi Rim davriga tegishli. O'sha paytda ham tuz va boshqa ba'zi iste'mol tovarlariga aksiz solig'i mavjud edi. Tovar-pul munosabatlarining rivojlanishi bilan soliqqa tortishning aksiz shakli ustunlik qiladi, garchi keyinchalik to'g'ridan-to'g'ri daromad va mulk solig'i rivojlanishi bilan aksizlar o'z mavqeini biroz yo'qotdi. Biroq, hozirgi kunga qadar aksizlar deyarli barcha

mamlakatlarning soliq tizimlarida qo'llaniladi va davlatning moliyaviy resurslarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tarixan aksiz solig'i ob'ektlari birinchi navbatda ommaviy talab ob'ektlari bo'lib, bu soliqlarning yuqori fiskal ahamiyatini oldindan belgilab beradi.

“Aksiz” fransuzcha aksize, lotincha aksidere so'zlaridan olingan bo'lib, tarjima qilinganda «kesib olish» ma'nosini anglatadi. O'zbekiston Respublikasi soliq qonunchiligida aksiz solig'iga quyidagicha izoh berilgan: «aksiz solig'i sof daromadning narxda va qo'shilgan qiymat solig'iga tortiladigan bazada hisobga olinadigan, egri soliq sifatida byudjetga o'tkaziladigan (undiriladigan) bir qismidan iboratdir. Bizning fikrimizcha, aksiz solig'i sof daromadning emas, balki yuklab jo'natilgan tovarlar qiymatining bir qismini egri soliq sifatida byudjetga yo'naltirish shaklidir.

O'zbekistonda aksiz solig'i 1992-yilda qo'shilgan qiymat solig'i bilan birgalikda oborot solig'i va sotuvga solinadigan soliq o'rniga joriy qilingan. Uning qo'shilgan qiymat solig'idan farqli tomoni shundaki, u ayrim tovarlar va mahsulotlarni chegaralab olgan va u bajarilgan ish, ko'rsatilgan xizmatlarga nisbatan qo'llanilmaydi. Aksiz solig'i individual xarakterga ega bo'lib, faqat aksiz solig'iga tortiladigan tovarlarga nisbatan qo'llaniladi.

Respublikamiz soliq qonunchiligining hujjatlariga ko'ra aksiz solig'ito'lovchilari Soliq kodeksining 283-moddasi ko'ra quyidagi yuridik shaxslar hisoblanadi.

1) O'zbekiston Respublikasi hududida aksiz solig'i solinadigan tovarlarni (aksiz to'lanadigan tovarlarni) ishlab chiqaruvchilar;

2) tabiiy gazni iste'molchilarga realizatsiya qilishni amalga oshiruvchilar;

3) benzin, dizel yoqilg'isini yakuniy iste'molchilarga realizatsiya qilishni, shu jumladan avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari orqali, shuningdek gazni avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari orqali realizatsiya qilishni amalga oshiruvchilar. Ushbu me'yorni qo'llash maqsadida yakuniy iste'molchilar deganda o'z ehtiyojlari uchun benzin, dizel yoqilg'isi hamda gaz oluvchi yuridik va jismoniy shaxslar tushuniladi;

4) oddiy shirkat ishtirokchisi bo'lgan, oddiy shirkat shartnomasi doirasida amalga oshiriladigan aksiz to'lanadigan tovarni ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat bo'yicha oddiy shirkat ishlarini yuritish vazifasi zimmasiga yuklatilgan ishonchli shaxs;

5) O'zbekiston Respublikasining bojxona hududi orqali aksiz to'lanadigan tovarlarni olib o'tuvchilar. Bojxona to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq mazkur shaxslar soliq to'lovchilar deb e'tirof etiladi.

6) telekommunikatsiya mobil aloqa xizmatlarini (aksiz to'lanadigan xizmatlarni) ko'rsatadigan O'zbekiston Respublikasi yuridik shaxslari;

7) O'zbekiston Respublikasida faoliyatni doimiy muassasa orqali amalga oshiradigan, aksiz solig'i solinadigan tovarlarni ishlab chiqaruvchi yoki shunday tovarlarni olib kirishni amalga oshiruvchi chet el yuridik shaxslari.

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 293-moddasida aksiz soligini tolash tartibi korsatib otilgan. Unga kora, soliqni to'lash soliq hisobotini taqdim etish muddatidan kechiktirmay amalga oshiriladi.

Import qilinadigan tovarlar bo'yicha soliqni to'lash bojxona to'g'risidagi qonunchilikda belgilangan muddatlarda amalga oshiriladi. Aksiz markalari bilan tang'alanishi lozim bo'lgan olib kiriladigan aksiz to'lanadigan tovarlar bo'yicha soliq aksiz markalari olinguniga qadar to'lanadi.

Aksiz soligini tolovchi subyektlar sotishga togri keladigan aksiz stavkasi va summasi «Hisob-faktura»da alohida ustunlarda korsatiladi. Aksiz soligi summasi buyurtmachilardan olinadigan schetlarning jami summasiga kiritiladi. Schet-fakturada korsatilgan aksiz soligi summasiga quyidagicha yozuv qilinadi:

Debet 4010 «Olinadigan schetlar»

Kredit 6410 «Byudjetga tolovlar boyicha qarz»

Aksizga tortiluvchi mahsulot, tovarlar va xizmatlar naqd pul va plastik karta orqali korsatilganda kassa yoki terminal chekida aksiz summasi alohida korsatiladi va unga quyidagicha yozuvlar qilinadi.

Debet 5010 «Kassadagi pul mablaglari»

Debet 5530 «Terminaldagi pul mablaglari»

Kredit 6410 «Byudjetga tolovlar boyicha qarz»

21-son BHMSga muvofiq aksiz soligi boyicha byudjetga oldindan tolangan bonak summasi hisobot davri mobaynida 4410 «Byudjetga soliqlar va yigimlar boyicha bonak tolovlari» schetining debetida hamda 5110 «Hisob-kitob scheti» kreditida tolov topshiriqnomasi asosida aks ettiriladi.

Hisobot davri oxirida byudjetga bonak tariqasida tolangan aksiz soligi summasi ushbu soliq boyicha hisoblangan qarzdorlik summasini kamaytirishga olib boriladi hamda unga quyidagi buxgalteriya yozuvi qilinadi:

Debet 6410 «Byudjetga tolovlar boyicha qarz»

Kredit 4410 «Byudjetga soliqlar va yigimlar boyicha bonak tolovlari»

Soliq tolovchilarning byudjetga aksiz boyicha qarzlari tolanishiga quyidagicha yozuv qilinadi:

Debet 6410 «Byudjetga tolovlar boyicha qarz»

Kredit 5110 «Hisob-kitob schoti»

Egri soliqlar sirasiga mansubligi jihatidan, aksiz soligining davlat byudjetidagi ulushi qoshilgan qiymat soligidan ikki baravar kamni tashkil qiladi. Buning oziga yarasha obyektiv sabablari mavjud, eng muhim sabablaridan biri sifatida, aksariyat yuridik shaxslar aksiz soligi tolovchilari hisoblanmasligini ta'kidlab o'tishimiz zarur. Shunga qaramasdan, mamlakatimiz byudjetining daromad manbai sifatida aksiz solig'i bugungi kunga qadar o'zining muhim o'rnini va amaliy ahamiyatini saqlab kelmoqda. Aksiz solig'i davlat byudjeti daromadlarini shakllantirishda salmoqli o'rin egallaydi, jumladan, davlat byudjetining solikli daromadlari tarkibida uning salmog'ini quyidagi diagrammadan korishimiz mumkin.

Aksiz solig'ining davlat byudjeti daromadlaridagi salmog'i dinamikasi

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan asosida muhim bir jihatni e'tirof etish zarur. Songgi yillarda aksiz soligining davlat byudjeti daromadlaridagi

ulushi nisbatan tushish tendensiyasiga ega, albatta buni oziga yarasha obyektiv sababi mavjud, ya'ni jahon miqyosida pandemiya holatining yuzaga kelishi, mamlakatimizga ham salbiy tasirini otkazdi, buning natijasi o'laroq soliq tushumlari nisbatan tushishi kuzatildi.

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 289-moddasi kora aksiz soligining stavkalari berib otilgan. Kodeksga kora soliq stavkalari tovarning yoki xizmatning qiymatiga nisbatan foizlarda (advalor), naturada ifodalangan o'lchov birligiga nisbatan mutlaq summada (qat'iy belgilangan), shuningdek advalor va qat'iy belgilangan soliq stavkalarini o'z ichiga olgan aralash stavkada belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasida ayrim mahsulot va tovarlarga nisbatan qollaniladigan aksiz soligi stavkasining oxirgi yillarda ozgarish dinamikasini quyidagi jadval ma'lumotlari asosida korib chiqamiz.

T/r	Tovarlar (xizmatlar) nomi	Soliqstavkasi		
		2021.01.02	2022.01.01	2022.01.06
1.	Neftmahsulotlari:			
	Ai-80	200 000 so'm/tonna	240 000 so'm/tonna	275 000 so'm/tonna
	Ai-90 vaundanyuqori	275 000 so'm/tonna	275 000 so'm/tonna	275 000 so'm/tonna
	aviakerosin (sintetikdantashqari)	200 000 so'm/tonna	200 000 so'm/tonna	220 000 so'm/tonna
	dizelyoqilg'isi (sintetikdantashqari)	240 000 so'm/tonna	240 000 so'm/tonna	264 000 so'm/tonna
	EKO dizelyoqilg'isi (sintetikdantashqari)	216 000 so'm/tonna	216 000 so'm/tonna	237 600 so'm/tonna
	dizelyokikarbyurator (injektor) dvigatellariuchun motor moyi	340 000 so'm/tonna	340 000 so'm/tonna	374 000 so'm/tonna
2.	Polietilengranulalar	20%	10%	
3.	Tabiiygaz, bundanO'zbekistonResp ublikasigaolibkirilgangaz mustasno	20%	20%	

	Yakuniy iste'molchigasot iladigan:			
	benzin	1 litruchun 350 so'm/1 tonnauchun 465 530 so'm	1 litruchun 350 so'm/1 tonnauchun 465530 so'm	1 litruchun 385 so'm/1 tonnauchun 512 000 so'm
	dizelyoqilg'isi	1 litruchun 350 so'm/1 tonnauchun 425 918 so'm	1 litruchun 350 so'm/1 tonnauchun 425 918 so'm	1 litruchun 385 so'm/1 tonnauchun 468 000 so'm
	suyultirilgangaz	1 litruchun 350 so'm/1 tonnauchun 665 493 so'm	1 litruchun 350 so'm/1 tonnauchun 665 493 so'm	1 litruchun 385 so'm/1 tonnauchun 730 000 so'm
	siqilgangaz	1 kubmetruchun 500 so'm	1 kubmetruchun 500 so'm	1 kubmetruchun 550 so'm
5.	Mobilaloqaxizmatlari	15%		
6.	Xushbo'ylashtiruvchi yoki irang beruvchi qo'shimcha larsiz oqshakar	20%		

Keltirilgan jadval ma'lumotlarini asosida quyidagilarni xulosa qilish mumkin:

- joriy yilda aksiz soligi stavkasini o'zgarishi ikki bor amalga oshiriladi;
- aksiz soligi stavkasini ko'tarish tendensiyasi saqlab qolinadi yoki mavjud bolgan me'yorda saqlanib qolinadi;
- aksiz soligining tushumlari joriy yilda o'sish tendensiyasiga ega boladi.

2021-yil jami tushumda soliq turlarining ulushi (foizda)

Xulosa

Ozbekiston Respublikasi davlat byudjeti tushumida aksiz soligining ulushi 2021-yilda 10% ni tashkil qilgan, bu korsatkich otgan 2020-yilga nisbatan foiz korsatkichida oladigan bolsak 13.6 foizga oshganini korishimiz mumkin. Bu ijobiy korsatkichga erishish kop jihatdan pandemiya holatidan chiqish, hamda eksport va import jarayonlarini jadal sur'atlarda rivojlanib borishi bilan boglash mumkin.

2022-yil uchun Ozbekiston Respublikasining davlat byudjeti togrisdagi qonuni 2021-yil 15-dekabrda Senat tomonidan ma'qullangan va ushbu qonunga joriy 2022-yilda davlat byudjeti daromadlari prognoz qilingan, unga kora aksiz soligining ulushi sezilarli ravishda tushishi kutilmoqda, ya'ni 10 foizdan 7,2 foizga, buning muhim sabablaridan biri bu ayrim tovar va mahsulotlar vaqtincha aksiz soligidan ozod etlishi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROYXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. –T.: “Adolat”, 2019
2. O'zbekiston Respublikasi “Buxgalteriya hisobi to'g'risida” gi Qonuni. №404. 2016 yil 13 aprel.
3. Malikov T.S., Jalilov P.T. Byudjet soliq siyosati: Oquv qollanma. T.: Akademiya nashr, 2011.
4. Jorayev A., Safarov G., Meyliyev O. Soliq nazariyasi: Oquv qollanma. T.: Iqtisod-Moliya. 2019.
5. Vahobov A., Jorayev A. Soliqlar va soliqqa tortish: Darslik. T.: Iqtisod-Moliya. 2019.
6. Urazov K.B., Polatov M.E. Buxgalteriya hisobi. Darslik. T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot – matbaa uyi. 2020.
7. Gadoyev E. va boshqalar. Bilvosita soliqlar. Oquv-amaliy qo'llanma. T.: Norma, 2011.